

SINONIMIYA, ABSOLYUT SINONIMIYA VA DUBLET HODISALARI

Rajabov Nizomiddin Namoz o'g'li

Buxoro Davlat Universiteti

O'zbek tilshunosligi va jurnalistika kafedrası doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13883991>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tilshunoslikdagi sinonimiya, absolyut sinonimiya va dubletlar bilan bog'liq muammolar yoritilgan bo'lib, ularning paydo bo'lish o'rnini, hodisalarning bir-biri bilan aloqador va farqli jihatlari xususida fikrlar yuritilgan.

Аннотация: В данной статье освещаются проблемы, связанные с синонимией, абсолютной синонимией и дублетами в лингвистике, обсуждаются место их возникновения, родственные и разные стороны явлений.

Abstract: In this article, the problems related to synonymy, absolute synonymy and doublets in linguistics are highlighted, the place of their occurrence, the related and different aspects of the phenomena are discussed.

Kalit so'zlar: Sinonimiya, absolyut sinonimiya, dominanta, dubletlar, leksik munosabat, leksik-lug'aviy munosabat, leksik-shakliy munosabat, o'z qatlam, o'zlashma qatlam, ijtimoiy maqbullik, donor til, vositachi til, qabul qiluvchi til, parallellik

Key words: Synonymy, absolute synonymy, dominant, doublets, lexical relation, lexical-lexical relation, lexical-form relation, own layer, assimilated layer, social acceptability, donor language, intermediate language, receiving language, parallelism

Ключевые слова: Синонимия, абсолютная синонимия, доминанта, дублеты, лексическое отношение, лексико-лексическое отношение, лексико-формное отношение, собственный слой, ассимилируемый слой, социальная приемлемость, язык-донор, язык-промежуточный, принимающий язык, параллелизм.

O'zbek tili leksikasida shakl va ma'no munosabatlari haqida so'z yuritishdan oldin, dastlab, so'z va uning mohiyati haqida fikr yuritish zarurdir. Leksikologiya leksikani o'rganadi, leksika esa so'zlardan (so'zlar majmuidan) iborat bo'ladi, shunday ekan birinchi navbatda so'zning o'zi haqida, uning mohiyati haqida to'xtab o'tishga to'g'ri keladi. Ayrim ishlarda "asosiy til birligi", "til va nutqning eng muhim elementlaridan biri", "tilning eng kichik asosiy birligi" deb umumiy tarzda va oddiygina ta'riflanadigan so'z aslida juda murakkab xususiyatga ega. Uch-to'rt og'iz so'z, hatto uch-to'rt jumla bilan ham

soʻzga toʻla taʻrif berib boʻlmaydi. Shu vaqtga qadar lingvistik adabiyotlarda soʻzga uning boshqa hodisalardan farqini belgilovchi aniq, mukammal taʻrif yoʻqligining boisi ham ana shunda. Soʻz til birligi sifatida juda murakkab xususiyatga ega ekan, soʻzga qandaydir umumiy yoki konkret taʻrif berishdan koʻra, uning oʻziga xos tomonlarini, boshqa til birliklaridan farqli belgi-xususiyatlarini yoritish muhimdir. Oddiy nazar tashlashdayoq soʻzning tovushdan, tovushlar kompleksidan tuzilishi aniq seziladi. Barcha tillarda ham soʻz, asosan, birdan ortiq tovushdan tuziladi. Bir tovushdan iborat soʻzlar juda kam miqdorni tashkil etadi (soʻroq bildiruvchi “a”, achinish, afsuslanish bildiruvchi “e” soʻzlari). Shuningdek, har qanday soʻzning maʼlum bir maʼno ifodalashi ham shu tilda soʻzlashuvchilar uchun sir emas. Maʼlum bir maʼnoga ega boʻlmagan har qanday tovush yoki tovushlar kompleksi hech vaqt soʻz boʻla olmaydi. Har qanday soʻz paydo boʻlishidayoq oʻz maʼnosi va tovush qiyofasiga (tovush qobigʻiga) ega boʻladi. Demak, har qanday soʻz, avvalo, tovush va maʼno birligiga ega boʻladi. Bu narsa soʻzning fonetik va semantik tomoni. Soʻzning tovush tomoni uning maʼnosini reallashtiruvchi (yuzaga chiqaruvchi)dir. Xuddi shu tovush tomoni (tovush qiyofasi) bilan soʻzning maʼnosi tinglovchiga yetadi, tushuniladi. Demak, u soʻzning maʼnosi uchun, uning reallashuvi uchun xizmat qiladi. Soʻzning ikki tomoni mavjud boʻlib, bu uning shakliy hamda maʼnoviy tomonlari hisoblanadi. Aynan. Mana shu ikki tomon leksikologiya boʻlimining asosini tashkil etadi. Demak, leksemaning birinchi tomoni uning shakliy jihati boʻlsa, ikkinchi muhim belgisi maʼlum maʼnoga egaligidir. Biz hozir aynan mana shu ikkinchi jihat xususida fikr yuritmoqchimiz.

[Sinonimlar](#) ([qadimgi yunoncha](#): σύν va ὄνομα — bir nomli) — bir umumiy maʼnoga ega boʻlgan (denotativ maʼnosi bir xil), qoʻshimcha (konnotativ) maʼnosi (ekspressiv,) uslubiy va boshqa munosabat kabilarni ifodalovchi xususiyatlari bilan oʻzaro farqlanadigan til birliklari — [soʻz](#), ibora, sintaktik birlik va boshqa, boshqatdan, qayta, qaytadan, yangidan, yana, takror kabi soʻzlari sinonim soʻzlar hisoblanadi. Bazi manbalarda: “til birliklarining bir xil maʼnoga ega boʻlish hodisasi sinonimiya deyiladi”- kabi qarashlar ham yoʻq emas. Bu hodisa qanday til birliklariga xosligiga qarab, lugaviy (leksik) sinonimiya, frazeologik sinonimiya, sintaktik sinonimiya kabilarga boʻlinadi. Oʻzaro sinonim boʻlgan soʻzlar guruhi sinonimik qator deyiladi. Sinonimik qator ikki va undan ortiq soʻzlardan tashkil topadi. Masalan, buloq — chashma, ikki soʻzdan; yuz, aft, bashara, bet sinonimik qator esa koʻp soʻzlardan tuzilgan. Koʻp maʼnoli soʻzlar muayyan maʼnosi yoki maʼnolari bilan bir yoki birdan ortiq sinonimik qatorga kirishi mumkin. Bitirmoq soʻzi bir maʼnosi bilan tugatmoq,

tugallamoq, tamomlamoq soʻzlari qatoriga, boshqa maʼnosi bilan esa ado qilmoq, yoʻqotmoq, yoʻq qilmoq soʻzlari qatoriga kiradi. Sinonimik qatordagi birinchi soʻz dominanta (bosh soʻz) hisoblanadi. Bosh soʻz, odatda, hozirgi adabiy tilga mansubligi, emotsional boʻyoq, uslubga koʻra betarafligi va shu kabi xususiyatlari bilan shu qatordagi boshqa soʻzlardan farqlanadi, hamda, xuddi shu xususiyatlariga koʻra tilda boshqalariga nisbatan keng qoʻllanadi. Chiroyli, goʻzal, husnli, husndor, xushroʻy, koʻhli, zebo, suluv, sohibjamol sinonimik qatorda chiroyli soʻzi shunday belgilarga ega va bosh soʻz hisoblanadi. Qolgan soʻzlar esa har biri oʻziga xos belgi-xususiyati bilan boshqalaridan farqlanadi: goʻzal soʻzi belgini kuchli (yuqori) daraja bilan ifodalaydi; barno, zebo soʻzlari koʻproq kitobiy uslubga ega, suluv soʻzi esa nisbatan kam qoʻllanadi va hokazo. Nutqda sinonimlarning har biridan ularga xos belgi, xususiyatlarni hisobga olgan holda foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Soʻzlar sinonimligida ularning maʼnosida bir xillik kuzatilsa-da, ulardagi mazmuniy oʻziga xoslik nutq jarayonida yoxud matn ichida koʻzga tashlanadi:

Mukammal koʻrmoqchi boʻldik dunyoni,

Yetuk boʻlmadik oʻzimiz biroq.

O, yillar armoni, yillar armoni,

Armon koʻrmadim men sizdan buyukroq.

Soʻzlarning, yaʼni birdan ortiq soʻzning maʼno munosabati aynan bir xillikka asoslangan sinonimlar tilshunoslikda absolyut sinonimlar deb ham yuritiladi. Ularni ayrim tilshunoslar dublet deb ataydilar. Baʼzi ishlarda esa maʼnolari ayni bir xil sinonimlar mavjudligini aytish bilan cheklanilgan; uni absolyut sinonimlar deb ham, dublet deb ham atamagan. Aslini olganda, absolyut sinonimlar va dublet terminlari bir xil maʼnoga ega. Bu terminlar ostida ifodalangan sinonimlar birdan ortiq soʻzning semantik tarkibi ayni bir xil boʻlishini bildiradi.

Hamma tilshunoslar tilda absolyut sinonimlar borligini birday qayd etishmaydi. Rus semasologi D.N. Shmelov hatto "...tilda absolyut sinonimlar boʻlmaydi",- degan fikrni bildiradi. (Fransuz tilshunosi Charl Balli ham "Tilda absolyut sinonim yoʻq",-deb taʼkidlaydi).

Oʻzbek tilida uchraydigan *lingvist-tilshunos, banker-hisobchi, qarsak-chapak, shoti-narvon, sinchalak-chittak, oʻqituvchi-muallim, askar-soldat* kabi soʻz juftliklari borki, ular maʼno jihatdan bir-biridan mutlaqo farq qilmaydi. Ular ayni bir xil leksik maʼnoga ega leksemalardir. Bu masalada A.P. Hojiyev oʻz fikrlarini har tomonlama oʻylab, ancha ehtiyotkorlik bilan bildiradi. "Agar hech qanday farqli belgi boʻlmasa, bunday sinonimlik (absolyut sinonim) oʻtkinchi holat...",-

deydi. Uningcha absolyut sinonim tarkibidagi bir soʻz yo arxaiklashadi, yo sherigiga nisbatan semantikasini bir jihati bilan farqlanadi. Bu soʻzlardagi taraqqiyotni oʻzbek tili nuqtayi nazaridan ham aytish mumkin. Oʻzbek tilida tilshunosh va lingvist soʻzlari absolyut sinonimlar deb koʻrsatib kelinadi. Lekin hozirgi kunda *tilshunos* soʻzi umumsoʻzlashuv tilida qoʻllanilsa, *lingvist* soʻzi deyarli kitobiy leksikaga xoslanib boʻlgan. Shu boisdan ham, hodisani absolyut sinonim deb nomlashdan koʻra, dublet termini maqbulroq koʻrinadi. Sababi shundaki, malum bir qatordagi soʻzlarning vaqt oʻtishi biri ikkinchisiga nisbatan xoslanishi yoki eskirishi mumkin, ammo tilda yashayveradi. Bu esa, tildagi ijtimoiy maqbullilik bilan aloqadordir. Ijtimoiy maqbullilik tushunchasi tilning rivojlanishi, uning yashashi uchun muhim omil hisoblanib, uning imkoniyatlarini baholashga yordam beradi. Va bu hodisa, bizning nazarimizda, absolyut sinonimiyaga qaraganda kengroq tushunchadir. Tilshunoslikdagi dublet hodisasi xuddi sinonimlar yoki boshqa lisoniy munosabat turlari singari lisonimizda oʻz oʻrniga va tayyor holda mavjud. Dublet hodisasi ham boshqa lisoniy munosabat turlari kabi alohida tadqiq qilishga muhtoj.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Азим Ҳожиёв. “Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати” Тошкент. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти.
2. Ҳозирги ўзбек адабий тили Ўзбекистон ССР “ФАН” нашриёти Тошкент-1996. Абдурахмонов Ғ. умумий таҳрири остида.
3. Қо‘чқортоёев И. Луғ‘авий синонимик воситалар ва ularning асосий тurlari.
4. Раҳматуллоев Ш. “Ҳозирги о‘збек адабий тили” darslik. Toshkent. 2006.
5. Arifdjanov Zokir Toxirovich. Tilshunoslikda variantdoshlik hodisasi. T. 2015.
6. Jamolxonov H. “Hozirgi o‘zbek адабий тили” Toshkent. –Talqin. 2005

